

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINI TOLERANTLIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHGA OID ILMIY VA USLUBIY ISHLAR TAHLILI

Umurzakova Dilduza Ilxomovna

Namangan davlat chet tillari instituti erkin tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqola bo‘lajak xorijiy til o‘qituvchilarida, xususan, ingliz tili o‘qituvchilarida tolerantlik tafakkurini rivojlantirishga doir ilmiy, uslubiy ishlar tahlil qilingan va mualliflik xulosalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tolerantlik tafakkuri, bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchisi, rivojlantirish, ko‘nikma.

Abstract: The article analyzes the scientific and methodological works on the development of the mindset of tolerance in future foreign language teachers, in particular, English language teachers, and the author's conclusions are presented.

Key words: tolerance mindset, future English teacher, development, skill.

KIRISH

Yangi O‘zbekistonda ham xorijiy tillarni o‘qitish tizimini takomillashtirish, bo‘lajak xorijiy til o‘qituvchilarida lingvistik kompetentlik bilan bir qatorda hayotiy ko‘nikmalarni ham rivojlantirish, ijodkorlik, muloqotga kirishishi layoqati, jamoada ishlash qobiliyati, qat’iyatlilik, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirib borishga qaratilgan tizimni yaratish, bu yo‘nalishdagi milliy malaka talablarini bosqichma-bosqich xalqaro analoglarga moslashtirish¹ oldimizda turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Buning uchun oliy ta’limda yaratilayotgan yangi ta’lim dasturlarining jahon andozalariga mos strukturasi ishlab chiqilayotgan bir davrda kadrlarda SOFT SKILLS ko‘nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadigan aniq mexanizmlarni joriy etish lozim bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan mamlakatimizda oliy

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони// <https://lex.uz/docs/5841063>

ta'lim tizimida ta'lim standartlari va malaka talablarini ishlab chiqishda mahalliy shart-sharoitlar va milliy mentalitetni inobatga olgan holda universal kompetensiyalar ro'yxatini shakllantirish, ularning dominant xususiyatlarini aniq belgilash, SOFT SKILLS ko'nikmalarini mahalliy shart-sharoitlarga muvofiqlashtirish, milliy pedagogika kategoriyalari prizmasidan o'tkazish, metodikasini ishlab chiqish, uning yadroviy va yordamchi komponentlarini tizimlashtirish vazifalari dolzarblik kasb etmoqda.

ASOSIY QISM

O'zbekistonda modernizatsiyalashgan ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim oluvchilarning uzluksiz ta'lim tizimida hayotiy va moslashuvchan ko'nikmalarini rivojlantirish tizimini yaratish, ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish muammolari R.Juraev, K.Riskulova, X.Mamatkulov, O.Musurmonova, Sh.Sharipov, D.Sharipova M.Yakubbayev kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan S.Vodneva, M.Perepeletsina, O.Nurligayanova, T.Fadeeva, Y.Povarenkovkabilarning tadqiqotlarida pedagogik tolerantlik va uni rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari tadqiq etilgan. Ingliz tili darslarida talabalarning SOFT SKILLS ko'nikmalarini rivojlantirish muammosi ham bir qator tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, P.Osipov, E.Korotkix, M.Vasilijenkilarning tadqiqotlari alohida ahamiyatga molik.

Xorijlik olimlar P.Gardner, W.Vogt, F.Potgieter, T.Saulius, B.Afriadilarning tadqiqotlarida ham ta'lim jarayonida tolerantlikning ahamiyati turli darajada ochib berilgan va tolerantlik tushunchasining nazariy asoslari o'rganilgan. B.Schulz, P.Padhi, S.Majid, H.Wahl kabi tadqiqotchilar tomonidan ta'lim jarayonida talabalarda akademik bilimlar bilan birga SOFT SKILLS ko'nikmalarining ham shakllantirilishining zarurati tadqiq etilgan.

Dunyo va mamlakatimiz olimlari tomonidan tolerantlik, SOFT SKILLS ko'nikmalari keng tadqiqatilgan bo'lsada, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tolerantlik tafakkurini SOFT SKILLS ko'nikmalari asosida rivojlantirish muammosi to'liq tadqiq etilmagan. Bu esa mavzuni monografik planda ko'rib chiqish zaruratini keltirib chiqaradi.

Quyida ba'zi tadqiqotchilarning fikrlarini tahlil qilib o'tmoqchimiz. Tadqiqotchi olim Z.Husniddinov fikriga ko'ra, "diniy bag'rikenglik esa vijdon erkinligi nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etib, boshqa shaxsning diniy e'tiqodi o'zga dinga, uning vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni, turli din hamda konfessiya vakillari e'tiqodida aqidaviy farqlar bo'lishiga qaramay, ularning yonma-yon va o'zaro tinch-totuv yashashini anglatadi. Diniy tolerantlik to'la ijtimoiy teng huquqlilik, inson erkinligiga nisbatan zo'rlikni qoralovchi qarashlar va munosabatlarda yaqqol namoyon bo'ladi"². Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, "tolerantlik" atamasi o'zbek tilida "bag'rikenglik" atamasi bilan aynanlashtirilgan va unga xos bo'lgan xususiyatlar o'zbek tilida bag'rikenglik tushunchasining mohiyati bilan to'la mos bo'lganligi sababli ham shunday tarjima qilingan. Fikrimizcha, tolerantlik insonga xos fazilat namunasi, dunyoqarash, munosabat, ijtimoiy munosabatni ifoda etish usulining yashash tarzida namoyon bo'lishi, uyg'unlik shakli hamda boshqa din, madaniyat, dunyoqarashlar, turmush tarzi mavjudligini tanlash olish hamda o'zaro murosa va madora qilib tinch, xotirjam va hamkorlikda yashash hisoblanadi.

M.Xajiyevaning ta'kidlashicha, "...Tolerantlik insonlar, millatlar, ijtimoiy guruhlar, xalqlar va turli diniy e'tiqoddagi kishilarni bir-biri bilan bog'lab, ular o'rtasidagi munosabatlarda do'stona muhitning yuzaga kelishini va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi"³. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarning tolerantlik tafakkurini rivojlantirish juda ham dolzarb ahamiyat kab etadi. Chunki o'qituvchilar o'quvchilarga ta'lim berish jarayonlarida

² Хусниддинов З. Ўзбекистонда диний бағрикенглик (монография).- Т.: Тошкент ислом университети, 2006. –Б. 8–9.

³ Хажиева М. Ўзбекистонда толерантлик жараёни. — Тошкент: АБУ МАТБУОТ-КОНСАЛТ, 2008.— 128 б.

tolerantlik tafakkurini namoyon etishi, o`quvchilarda ham tolerantlik tafakkurini rivojlanishiga olib keladi.

Bo`lajak ingliz tili o`qituvchilarida tolerantlik tafakkurini rivojlantirish masalasi pedagogik tadqiqotlarning muhim kategoriyasi sifatida shaxs kamoloti va shaxsning jamiyatdagi rolini ta`minlab beruvchi kompleks omillar majmuini vujudga keltirishni talab etadi. Fikrimizcha, bo`lajak ingliz tili o`qituvchilarining ijtimoiy-gumanitar fanlarga doir bilimlarini oshirish, yuz berayotgan ijtimoiy jarayonlarni tez anglash ko`nikmasini rivojlantirish, ayniqsa, millatlararo muloqot ko`nikmasini egallashlari zarur hisoblanadi. Z.Abidovanning ta`kidlashicha, "...o`qituvchidagi yuqori darajadagi tolerantlik pedagogik jarayonni samarali boshqarish imkonini beradi"⁴. Shu bilan birga tadqiqotchi tolerantlikni rivojlantirish nazariyasi va texnologiyalarini tadqiq etish dolzarb muammo ekanligini ta`kidlaydi⁵.

XULOSA

Oliy ta`lim tizimi yetishtirib berayotgan kadrlar raqobatbardoshligi va sifatini oshirish, ularning intellektual faolligini rivojlantirishda tolerantlik tafakkuriga tayanish mavzusi ijtimoiy fanlarning dolzarb pragmatistik muammosi sifatida tadqiq etilmoqda. Tolerantlik tafakkuri insonlar o`rtasidagi o`zaro ishonch, konvensionalizm, murosa va madora singari epistemologik tamoyillar bilan bir qatorda ijtimoiy fanlar kontekstida faol tadqiq etilmoqda va bu o`z navbatida uni hozirgi zamon ilmiy bilish metodlari yordamida o`rganish siyosiy-falsafiy, ijtimoiy-pedagogik fanlarning obyektini hamda predmeti doirasini yana ham keng rivojlantirish zaruratini izohlaydi deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хусниддинов З. Ўзбекистонда диний бағрикенглик (монография).- Т.: Тошкент ислом университети, 2006. – Б. 8–9.

⁴ Абидова З.А. Проблемная ситуация как психологический фактор формирования национальной идеологии. /Сборник материалов научно-практической конференции «Социально-политические процессы в XXI веке», часть II. Т., 2008. –С. 7-10.

⁵ Мухамедова Д. Г., Абидова З. А. Роль толерантности в оптимизации управленческой деятельности системы высшего образования //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 10. – С. 11-16.

2. Хажиева М. Ўзбекистонда толерантлик жараёни. — Тошкент: ABU MATBUOT-KONSALT, 2008.— 128 б.
3. Абидова З.А. Проблемная ситуация как психологический фактор формирования национальной идеологии. /Сборник материалов научно-практической конференции «Социально-политические процессы в XXI веке», часть II. Т., 2008. –С. 7-10.
4. Мухамедова Д. Г., Абидова З. А. Роль толерантности в оптимизации управленческой деятельности системы высшего образования //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 10. – С. 11-16.
5. Осипов П. Н., Дулалаева Л. П. Развитие soft skills студентов технического вуза во внеаудиторной деятельности //Управление устойчивым развитием. – 2020. – №. 6. – С. 95-102.
6. Коротких Е. Г., Носенко Н. В. Принципы формирования" soft skills" при обучении английскому языку студентов неязыковых специальностей вузов //Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. – 2019. – №. 44. – С. 43-47.
7. Василиженко М. В. Формирование soft skills у студентов при обучении иностранному языку посредством внедрения технологии проектной деятельности //Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2020. – Т. 12. – №. 1 (47). – С. 137-148.
8. Gardner P. Tolerance and education //Liberalism, multiculturalism and toleration. – London : Palgrave Macmillan UK, 1993. – С. 83-103.
9. Vogt W. P. Tolerance & education: Learning to live with diversity and difference. – Sage Publications, Inc, 1997
10. Potgieter F. J., Van der Walt J. L., Wolhuter C. C. Towards understanding (religious)(in) tolerance in education //HTS: Theological Studies. – 2014. – Т. 70. – №. 3. – С. 1-8.